
МОНИТОРИНГ СФЕРЫ НАУКИ, ИННОВАЦИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ

MONITORING OF SCIENCE, INNOVATION AND EDUCATION SECTORS

УДК 34.096

DOI: 10.33873/2686-6706.2020.15-1.72-91

Основные изменения российского законодательства в научно-технической сфере за 2019 год

М. О. Дашкова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)
г. Москва, Россия, m.dashkova@riep.ru*

Введение. Цель настоящего мониторинга заключается в сборе и анализе, а также научном осмыслении основных изменений, произошедших в российском законодательстве в научно-технической и инновационной сферах в 2019 г. Предметом настоящего исследования выступают изменения, произошедшие в нормативных правовых актах Российской Федерации за прошедший год. **Инструменты мониторинга.** В работе используются общенаучные (анализ, системно-структурный, функциональный), специальные (конкретно-социологический), частнонаучные (формально-юридический, метод толкования норм права) методы. **Результаты исследования.** Материалы, собранные в рамках проведенного анализа, в настоящей статье условно разделены по следующим направлениям: 1) изменение функционала государственных органов управления и организации научно-технической сферы; 2) научно-техническая и инновационная политика; 3) интеллектуальная собственность в научно-технической сфере; 4) наука и образование. Анализ законодательных изменений по указанным направлениям будет полезен как юристам, которые применяют данные законы, так и научным сотрудникам, которые сталкиваются с действием таких законов в своей профессиональной деятельности. **Заключение.** По итогам настоящей статьи делается вывод о том, что большая часть изменений, которые затронули научно-техническую сферу в рассмотренный период, относятся к изменениям подзаконных нормативных актов, конкретизирующим нормы законов с учетом принятых решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Ключевые слова: научно-техническая сфера, изменения в законодательстве, интеллектуальная собственность, национальная политика, инновационная политика

Для цитирования: Дашкова М. О. Основные изменения российского законодательства в научно-технической сфере за 2019 год // Управление наукой и наукометрия. 2020 Т. 15, № 1. С. 72–91. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-1.72-91>

The Main Changes in Russian Legislation in the Area of Research and Development for 2019

M. O. Dashkova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, m.dashkova@riep.ru*

Introduction. The purpose of this monitoring is to collect and analyze the main changes that have occurred in Russian legislation in the areas of research and development and innovation in 2019 and come to a scientific understanding of them. The subject of this research is changes that have occurred in the regulatory legal acts of the Russian Federation over the past year. **Monitoring Tools.** In the work, general scientific (analysis, system-structural, functional), special (concrete sociological), and private scientific (formal legal method of interpretation of the rule of law) methods are used. **Results.** The materials collected in the framework of the analysis in this article are conditionally divided into the following areas: 1) change in the functionality of government bodies and the organization of the area of research and development; 2) R&D and innovation policy; 3) intellectual property in the area of R&D; 4) science and education. An analysis of legislative changes in these areas will be useful both for lawyers who apply these laws and for researchers who are faced with the effect of such laws in their professional activities. **Conclusion.** Based on the results of this article, it is concluded that most of the changes that affected the area of research and development during the considered period relate to changes in by-laws which clarify the norms of laws, taking into account the decisions adopted by the President of the Russian Federation and the Government of the Russian Federation.

Keywords: research and development, legislation changes, intellectual property, national policy, innovation policy

For citation: Dashkova MO. The Main Changes in Russian Legislation in the Area of Research and Development for 2019. *Science Governance and Scientometrics*. 2020; 15(1):72-91. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-1.72-91>

Введение / Introduction

Данный мониторинг представляет собой сбор и аналитику информации, актуальной с точки зрения наблюдения за развитием и обобщением изменений законодательства, произошедших за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. в научно-технической сфере.

Необходимо отметить, что мониторинг законодательства в указанной сфере не проводится субъектами российского права (в т. ч. различными ведомствами) или электронными справочными правовыми системами. Мониторинг изменений законодательства научно-технической и инновационной сферы отмечается фрагментарным характером, что также обуславливает актуальность статьи.

Инструменты мониторинга / Monitoring Tools

В процессе исследования применялись такие научные методы как анализ, системно-структурный, функциональный, конкретно-социологический, формально-юридический, а также метод толкования норм права.

Материалом для проведения мониторинга послужили нормативно-правовые акты, регулирующие научно-техническую сферу.

Результаты исследования / Results

1. Изменение функционала государственных органов управления и организации научно-технической сферы

Утверждена публичная декларация целей и задач Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) на 2019 г., где отражено, что приоритеты деятельности устанавливаются на основании государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 (далее – ГП НТР), а механизмом достижения отмеченных целей является реализация ГП НТР, в т. ч. национальных проектов «Наука» и «Образование» (в части высшего образования).

Федеральным законом от 17.06.2019 № 140-ФЗ¹ были уточнены полномочия РФ в сфере образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов РФ. Установлено, что к таким полномочиям относятся лицензирование и государственная

¹ Федеральный закон от 17.06.2019 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта РФ, а также расположенных в других субъектах РФ филиалов указанных организаций.

Орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий переданные ему РФ полномочия в сфере образования, при лицензировании образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющей расположенные в других субъектах РФ филиалы, организует лицензирование образовательной деятельности в данных филиалах во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых находятся соответствующие филиалы.

В соответствии с Федеральным законом, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), выданные органами исполнительной власти субъектов РФ до дня вступления в силу Федерального закона, сохраняют свое действие до наступления случаев их переоформления, прекращения действия или аннулирования.

Изменились полномочия Минобрнауки России: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2019 № 1336², Министерство в сфере своего ведения будет определять особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Ранее аналогичные вопросы подлежали согласованию с Министерством просвещения РФ.

Минобрнауки России также будет принимать нормативные правовые акты о продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также порядок определения указанным педагогическим работникам учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре.

Внесены изменения³, связанные с деятельностью Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация). Так, устанавливается возможность участия на безвозмездной основе федеральных государственных служащих (за исключением военнослужащих) в управлении организациями Корпорации в качестве членов их коллегиальных органов управления, а также механизм, запреты и ограничения такого участия.

² Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 № 1336 «О внесении изменений в Положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

³ Федеральный закон от 01.04.2019 № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» // СПС «КонсультантПлюс».

Кроме этого, были дополнены полномочия генерального директора Корпорации в части, касающейся учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», и снято ограничение численности членов научно-технического совета Корпорации.

2. Научно-техническая и инновационная политика

Министерством экономического развития РФ была утверждена Программа популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности на срок с 2019 по 2024 гг. Ожидается, что реализация Программы будет способствовать повышению уровня осведомленности общества о результатах научной и научно-технической деятельности, инновационных продуктах и решениях, вовлечению молодежи и студентов в профессиональную научно-техническую и инженерную деятельность, повышению изобретательской активности, росту восприимчивости общества ко внедрению современных технологий и инновационных продуктов и услуг в производственную деятельность и повседневную жизнь.

В целях реализации проектов «полного инновационного цикла»⁴ был принят огромный массив нормативных правовых актов, которые утверждали:

– правила разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития (далее – НТР) РФ⁵;

– форму заявки на разработку комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла⁶;

⁴ Впервые данное понятие употреблено в Указе Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», в дальнейшем важность таких проектов подтверждалась в национальном проекте «Наука» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

⁵ Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 № 162 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁶ Приказ Минобрнауки России от 23.04.2019 № 37н «Об утверждении формы заявки на разработку комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла» // СПС «КонсультантПлюс».

– порядок формирования советом по приоритетному направлению НТР РФ совместно с Минобрнауки и заинтересованными организациями предложений о разработке комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла и порядок направления данным советом указанных предложений в координационный совет по приоритетным направлениям НТР Совета при Президенте РФ по науке и образованию⁷;

– критерии и методики принятия координационным советом по приоритетным направлениям НТР Совета при Президенте РФ по науке и образованию решения о согласовании предложения о разработке комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла, либо о его доработке, либо о нецелесообразности разработки комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла⁸;

– требования к подготовке комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла и комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла и формы комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла и комплексного научно-технического проекта полного иннова-

⁷ Приказ Минобрнауки России от 23.04.2019 № 38н «Об утверждении порядка формирования советом по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и заинтересованными организациями предложений о разработке комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла и порядка направления данным советом указанных предложений в координационный совет по приоритетным направлениям научно-технологического развития Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2019 № 54725) // СПС «КонсультантПлюс».

⁸ Приказ Минобрнауки России от 15.07.2019 № 502 «Об утверждении критериев и методики принятия координационным советом по приоритетным направлениям научно-технологического развития Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию решения о согласовании предложения о разработке комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла, либо о его доработке, либо о нецелесообразности разработки комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2019 № 55913) // СПС «КонсультантПлюс».

ционного цикла⁹ и иные документы, раскрывающие проекты «полного инновационного цикла».

Также постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 № 479 была утверждена федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019–2027 гг., основные цели которой – комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в т. ч. технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.

Программой предусмотрены создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, проводящих исследования в области генетических технологий; их техническая поддержка; проведение научных исследований и разработок с применением генетических технологий, включая разработку биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для здравоохранения, биотехнологий – для сельского хозяйства и промышленности.

Ожидается, что в результате реализации Программы будут созданы научно-технологические заделы для медицины, сельского хозяйства и промышленности. С использованием технологий генетического редактирования будут разработаны линии растений и животных, включая аквакультуру, востребованных в реальном секторе экономики. Предполагаются также разработка с помощью генетических технологий *in vitro* и *in vivo* моделей заболеваний человека; функционирование биоресурсных центров, обеспечивающих формирование, хранение и предоставление образцов коллекций в соответствии с мировыми стандартами; создание биоинформационных и генетических баз данных; создание не менее трех центров геномных исследований мирового уровня.

Ответственный исполнитель и координатор Программы – Минобрнауки России. Методическое, информационно-аналитическое и организационное сопровождение реализации Программы возложено на Курчатовский институт, являющийся головной научной организацией Программы.

⁹ Приказ Минобрнауки России от 23.04.2019 № 39н «Об утверждении требований к подготовке комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла и комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла и формы комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла и комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2019 г. № 55191) // СПС «КонсультантПлюс».

Президентом РФ был сформулирован¹⁰ перечень мер по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, среди которых:

– разработка и утверждение Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 гг.;

– определение основных направлений исследований, касающихся решения принципиально новых фундаментальных и крупных прикладных задач в целях НТР РФ;

– создание и развитие исследовательской инфраструктуры, включая проектирование, строительство и техническую эксплуатацию уникальных научных установок класса «мегасайенс»;

– создание условий для развития ускорительных и реакторных технологий, а также отечественной приборно-инструментальной базы для оснащения экспериментальных станций;

– подготовка специалистов в области разработки, проектирования и строительства источников синхротронного и нейтронного исследований (разработок), привлечение к проведению исследований представителей международного научного сообщества.

Также были внесены изменения¹¹ в Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»¹²:

– отменено территориальное ограничение, обязывающее участника проекта размещать исполнительный орган исключительно на территории центра «Сколково»;

– уточнен понятийный аппарат, в т. ч. введено понятие «региональный оператор»;

– снято ограничение на направления деятельности, которыми могут заниматься участники проекта;

– на участника проекта наложено обязательство осуществлять не только исследовательскую деятельность в «Сколково», но и коммерциализацию ее результатов;

– введено дополнительное основание для досрочного исключения юридического лица из реестра участников проекта (выплата исследовательским корпоративным центром дивидендов из прибыли).

В соответствии с п. 51 Стратегии научно-технологического развития РФ (далее – СНТР), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-техноло-

¹⁰ Указ Президента РФ от 25.07.2019 № 356 «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

¹¹ Федеральный закон от 02.08.2019 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

¹² Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инновационном центре «Сколково» // СПС «КонсультантПлюс».

гического развития Российской Федерации», Правительством РФ был утвержден¹³ перечень показателей реализации СНТР, динамика которых подлежит мониторингу (всего утвердили 11 таких показателей).

Внесены изменения¹⁴ в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах РФ. Так, был уточнен порядок перечисления грантов на господдержку научных исследований под руководством ведущих ученых, а также определено, что соглашение о предоставлении гранта должно содержать график перечисления гранта в случае, если получатель является бюджетным (автономным) учреждением.

Такие гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие национального интеллектуального капитала» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ» и национально-го проекта «Наука» образовательным организациям высшего образования, научным учреждениям и государственным научным центрам в целях создания в своей структуре лаборатории под руководством ведущего ученого для осуществления деятельности по направлению научного исследования.

Ратифицированы¹⁵ Соглашение между Правительством РФ и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокол к нему, подписанные в г. Женеве 16 апреля 2019 г. В соответствии с Соглашением, стороны продолжают развивать научно-техническое сотрудничество в областях, представляющих взаимный стратегический интерес, включая разработку передовых научных проектов и технологических платформ, нацеленных на достижение существенного прогресса в науке. Результаты такого

¹³ Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2019 № 1824-р «Об утверждении Перечня показателей реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, динамика которых подлежит мониторингу» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁴ Постановление Правительства РФ от 31.10.2019 № 1395 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁵ Федеральный закон от 12.11.2019 № 366-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокола к нему» // СПС «КонсультантПлюс».

сотрудничества стороны будут использовать исключительно в невоенных целях.

Утверждена¹⁶ государственная программа РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и досрочно прекращена реализация государственной программы РФ «Развитие науки и технологий»¹⁷. Новая Программа рассчитана на период 2019–2030 гг. и предусматривает консолидацию ассигнований федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотренные в других государственных программах. Предполагается, что в т. ч. по итогам реализации Программы, к 2030 г. РФ войдет в топ-50 международного рейтинга конкурентоспособности талантов и в топ-5 ведущих стран мира по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами НТР, в изданиях, индексируемых в международных базах данных. Кроме этого, ожидается увеличение экспортного потенциала системы высшего образования (по количеству иностранных обучающихся) в 2 раза.

Определены¹⁸ порядок и сроки проведения оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности территорий опережающего социально-экономического развития (за исключением территорий опережающего социально-экономического развития и созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ – моногородов), а также соответствующие показатели для их проведения.

На 15 лет были сохранены статусы наукограда РФ:

– г. о. Протвино (Московская обл.)¹⁹, что будет способствовать развитию научно-производственного комплекса Протвино и его инфраструктуры, проведению научных исследований в области физики высоких энергий, созданию и развитию производства высокотехнологичной промышленной продукции, инновационных товаров и услуг в области медицинского оборудования, а также оборудования для освоения Крайнего Севера и Арктики;

¹⁶ Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁷ Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 301 (ред. от 29.03.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁸ Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 № 1240 «Об утверждении методики оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности территорий опережающего социально-экономического развития, за исключением территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁹ Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 863 «О сохранении статуса наукограда Российской Федерации городскому округу Протвино (Московская область)» // СПС «КонсультантПлюс».

– г. о. Черноголовка (Московская обл.)²⁰, в целях развития научно-производственного комплекса Черноголовки и его инфраструктуры, проведения научных исследований, развития производства высокотехнологичной промышленной продукции, инновационных товаров и услуг в областях биофармацевтических производств, химической промышленности, информационно-телекоммуникационных технологий, микроэлектроники и производства научного оборудования.

В 2019 г. постановлено создание двух инновационных научно-технологических центров:

– МГУ «Воробьевы горы»²¹, на территории которого будет осуществляться деятельность по следующим направлениям: 1) биомедицина, фармацевтика, медико-биологические исследования и испытания; 2) нанотехнологии, исследования новых материалов и наномашиностроение; 3) информационные технологии и математическое моделирование; 4) робототехника, технологии специального назначения и машинного инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии; 5) космические исследования и космонавтика; 6) геономия и экология; 7) междисциплинарные гуманитарные исследования и когнитивные науки.

– «Сириус»²², к направлениям деятельности которого относятся: 1) цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, включая исследования в области математики; 2) науки о жизни, включая генетику, иммунологию, биомедицину, вычислительную биологию; 3) междисциплинарные исследования, включая исследования в области педагогических и когнитивных наук.

Утверждена²³ Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. В Стратегии указано, что под искус-

²⁰ Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 862 «О сохранении статуса наукограда Российской Федерации городскому округу Черноголовка (Московская область)» // СПС «КонсультантПлюс».

²¹ Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 № 332 (ред. от 15.08.2019) «О создании инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» (вместе с «Правилами проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»)» // СПС «КонсультантПлюс».

²² Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 г. № 1428 «О создании инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» (вместе с «Правилами проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр «Сириус»)» // СПС «КонсультантПлюс».

²³ Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс».

ственным интеллектом (данное понятие впервые появилось в российском законодательстве) понимается комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности (далее – РИД) человека. Кроме этого, приводятся, в числе прочего, цели и основные задачи, приоритетные направления развития и использования технологий искусственного интеллекта, механизмы реализации Стратегии.

3. Интеллектуальная собственность в научно-технической сфере

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 206-ФЗ²⁴ были расширены возможности Фонда перспективных исследований прав РФ (далее – Фонд) в части управления правами на РИД, созданные по заказу Фонда и приобретенные им на основании договоров. В 2019 г. были определены²⁵ порядок и условия передачи таких РИД для их практического применения (внедрения). Фонд сможет передавать права в интересах обороны страны и безопасности государства не только ведомствам и государственным корпорациям, но и указанным ими юридическим лицам или организациям – разработчикам РИД в целях их использования для государственных нужд, а также при выполнении работ, оказании услуг или производстве продукции в интересах обороны страны и безопасности государства.

Определены условия, включаемые в договор об отчуждении исключительного права на РИД, в лицензионный договор, в договор о передаче полномочий по распоряжению правами РФ на РИД, порядок уплаты патентных пошлин за поддержание патентов в силе.

Скорректированы правила²⁶ управления заказчиками правами РФ на РИД. Так, п. 4 Правил дополнен пп. «д», согласно которому в случае принятия заказчиком решения об использовании принадлежащих исполнителю РИД при выполнении государственного контракта заказчик должен включить в контракт условия, обеспечивающие их исполь-

²⁴ Федеральный закон от 19.07.2018 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁵ Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 240 «Об утверждении Правил передачи Фондом перспективных исследований прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований, а также приобретенные Фондом перспективных исследований на основании договоров, в целях их практического применения (внедрения)» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁶ Постановление Правительства РФ от 30.03.2019 № 384 «О внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» // СПС «КонсультантПлюс».

зование, в т. ч. посредством предоставления исполнителем заказчику простой (неисключительной) лицензии с возможностью заключения сублицензионных договоров на весь срок действия исключительного права. Кроме этого, сокращен срок (с 6 до 3 месяцев), по истечении которого заказчик обязан заключить лицензионный договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД с заинтересованным лицом, в случае если от исполнителя не поступит согласие на заключение соответствующего договора.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.06.2019 № 745²⁷ правообладатель может разрешить бесплатно использовать свое произведение или объект смежных прав на определенных им условиях, разместив соответствующее заявление на сайте Минкультуры России, которое в т. ч. должно содержать указания на:

- наличие у заявителя исключительных прав на объект, а также основание их возникновения;
- способ, территорию, срок и иные условия, на которых заявитель предоставляет возможность безвозмездного использования объекта;
- отсутствие действующего лицензионного договора, по которому предоставлена исключительная лицензия на использование объекта.

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

4. Наука и образование

Федеральный закон от 06.03.2019 № 17-ФЗ²⁸ направлен на устранение правовой коллизии, возникшей в результате принятия Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ²⁹, в связи с чем некоторые формулировки положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» приведены в соответствие с иными законодательными актами. Например, формулировка «независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» заменена на «независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятель-

²⁷ Постановление Правительства РФ от 08.06.2019 № 745 «Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁸ Федеральный закон от 06.03.2019 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁹ Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» // СПС «КонсультантПлюс».

ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

Установлено³⁰, что на сайте вузов и других образовательных организаций должна размещаться информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными или международными организациями по вопросам образования и науки. Определено также, что в рамках мониторинга системы образования оценивается в т. ч.:

- численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам;
- численность иностранных педагогических и научных работников;
- информация об иностранных или международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки.

Произошли следующие изменения, связанные с дипломами кандидатов и докторов наук.

1. Определены³¹ требования к бланкам, композиции и нумерации бланка дипломов кандидата и доктора наук, изображению Государственного герба РФ на бланках дипломов и нанесению надписей на диплом. Приказ Минобрнауки России от 11.12.2013 № 1333³², содержащий аналогичные нормы, признается утратившим силу.

2. Установлено, что дипломы доктора и кандидата наук будут содержать QR-коды со ссылкой на раздел сайта Высшей аттестационной комиссии (далее – ВАК) с информацией о защищенной диссертации³³. Они будут размещены в левом нижнем углу левой части лицевой стороны диплома. Кроме того, уточнен порядок заполнения бланков дипломов, в частности используемые для их заполнения шрифты и их размеры. Определено, что бланки дипломов заполняются печатным способом (шрифтом черного цвета). Ранее допускалось также их заполнение каллиграфическим почерком черной тушью.

Аналогичные изменения³⁴ коснулись аттестатов о присвоении научных званий профессора и доцента. В аттестаты будет вноситься

³⁰ Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 292 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

³¹ Приказ Минобрнауки России от 14.01.2019 № 1н «Об утверждении форм дипломов доктора наук и кандидата наук и технических требований к ним» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2019 № 54225) // СПС «КонсультантПлюс».

³² Приказ Минобрнауки России от 11.12.2013 № 1333 «Об утверждении форм дипломов доктора наук и кандидата наук и технических требований к ним» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 № 31208) // СПС «КонсультантПлюс».

³³ Приказ Минобрнауки России от 14.01.2019 № 2н «Об утверждении Порядка оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2019 № 54449) // СПС «КонсультантПлюс».

³⁴ Приказ Минобрнауки России от 16.05.2019 № 47н «Об утверждении форм аттестатов о присвоении ученых званий профессора и доцента и технических требований к ним» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2019 № 54907) // СПС «КонсультантПлюс».

QR-код, содержащий ссылку на сайт ВАК с информацией о присужденной степени. При изготовлении бланков аттестатов будет использоваться оригинальная композиция, содержащая графические позитивные и негативные элементы, обеспечивающие высокий уровень защищенности от подделки.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 337-ФЗ в законодательство были внесены изменения, направленные на совершенствование механизма целевого обучения. В частности, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» был дополнен ст. 711, которой введено квотирование приема граждан на целевое обучение; квоты будут устанавливаться с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах. При этом предусматривается, что список специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты, определяется Правительством РФ. Таким образом, подписанным распоряжением³⁵ утвержден список данных специальностей и направлений подготовки.

Данный список включает 131 направление бакалавриата, 107 направлений магистратуры, 89 специальностей специалитета, 30 направлений подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 90 специальностей подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, 2 специальности подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки.

В список включены специальности и направления подготовки, входящие в состав таких укрупненных групп как «Математика и механика», «Физика и астрономия», «Химия», «Науки о Земле», «Биологические науки», «Архитектура», «Техника и технологии строительства», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», «Электро- и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика и технологии», «Машиностроение» и ряда других.

На основании утвержденного списка Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления будут устанавливать квоты приема на целевое обучение в вузах за счет федерального, регионального и местного бюджетов.

Утверждены новые правила³⁶ предоставления грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых –

³⁵ Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2019 № 186-р (ред. от 18.05.2019) «Об утверждении перечня специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты» // СПС «КонсультантПлюс».

³⁶ Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 № 1340 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 № 260» // СПС «КонсультантПлюс».

кандидатов и докторов наук, а также ведущих научных школ России. Под молодыми учеными понимаются исследователи в возрасте до 35 лет (для кандидатов наук) и до 40 лет (для докторов наук). Ведущей научной школой считается сложившийся коллектив исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных проведением исследований по общему научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью. Коллектив должен осуществлять подготовку научных кадров, иметь в своем составе руководителя и молодых (до 35 лет) исследователей.

Гранты выделяются на 2 года и составляют 600 тыс. руб. ежегодно (для кандидатов наук) и 1 млн руб. ежегодно (для докторов наук), включая оплату их труда и труда соисполнителей.

Утверждены перечни³⁷ иностранных научных и образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации и об ученых степенях и научных званиях, признаваемых в РФ. В данные перечни включены, в частности, Технологический университет Квинсленда (Австралия), Университет короля Абдул-Азиза (Саудовская Аравия) и Брюссельский свободный университет (нидерландскоязычный).

В соответствии с задачами, предусмотренными в федеральном проекте «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука», планируется создание научно-образовательных центров мирового уровня и научных центров мирового уровня. Для этого была утверждена государственная поддержка таких центров в виде предоставления грантов в форме субсидии³⁸.

³⁷ Распоряжение Правительства РФ от 20.04.2019 № 798-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2019 № 799-р «Об утверждении перечня иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы, признаваемых в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

³⁸ Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики»; Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 538 (ред. от 07.10.2019) «О мерах государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня» (вместе с «Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, включая международные математические центры, центры геномных исследований, а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития») // СПС «КонсультантПлюс».

В 2019 г. без проведения конкурсного отбора были определены научно-образовательные центры мирового уровня, созданные в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Также с помощью конкурсного отбора были определены научные центры мирового уровня: Математический центр мирового уровня «Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук» (МЦМУ МИАН), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, Математический центр в Академгородке.

Уточнены³⁹ критерии включения научных организаций в перечень организаций, имеющих право создавать диссертационные советы; одним из таких критериев теперь является количество научных публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus. Кроме этого, важным критерием является удельный вес численности обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным профессиональным программам высшего образования.

Запланировано увеличение⁴⁰ количества структурных подразделений ведущих российских вузов на Дальнем Востоке с 12 до 14. В целях обеспечения АО «Улан-Удэнский авиационный завод» квалифицированными техническими кадрами на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления на территории Республики Бурятия будет создано структурное подразделение Московского авиационного института (национального исследовательского университета) по направлению подготовки инженерных кадров по специальностям «Самолето- и вертолетостроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Для подготовки инженерных кадров на территории Забайкальского края на базе Забайкальского государственного университета будет создано структурное подразделение Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по направлению подготовки инженерных кадров по специальности «Горное дело».

³⁹ Постановление Правительства РФ от 22.05.2019 № 642 «О внесении изменений в Положение о формировании перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁰ Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2019 № 1251-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.08.2018 № 1727-р» // СПС «КонсультантПлюс».

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2004 № 793⁴¹ с 1 января 2005 г. учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. руб. каждая. Нововведением⁴² является увеличение размера денежной части премий до 1 млн руб. с 2020 г.

Внесены изменения в устав РАН⁴³. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2019 № 496,⁴⁴ цели деятельности РАН дополнены прогнозированием основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическим руководством научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования.

Уточнены положения, касающиеся представления РАН ежегодного доклада Президенту РФ и в Правительство РФ о реализации государственной научно-технической политики в стране и о важнейших достижениях, полученных российскими учеными. В соответствии с поручением Президента РФ⁴⁵ по вопросам общего образования, Правительство РФ должно обеспечить корректировку федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, в т. ч. перечня учебных предметов, при наличии научного обоснования необходимости такой корректировки в соответствии с приоритетами НТР и планом реализации СНТР РФ. В связи с этим РАН будет направлять в Правительство РФ научно обоснованные предложения о необходимости обновления содержания образования в соответствии с такими приоритетами.

Кроме этого, детализируются функции академии в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Указ Президента РФ от 18.11.2019 № 565 «О дополнительных мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся спо-

⁴¹ Постановление Правительства РФ от 15.12.2004 № 793 (ред. от 31.08.2019) «О премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴² Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1121 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 793» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴³ Постановление Правительства РФ от 27.06.2014 № 589 (ред. от 25.04.2019) «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁴ Постановление Правительства РФ от 25.04.2019 № 496 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁵ Поручение по вопросам общего образования. URL: <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53845> (дата обращения: 24.12.2019).

способности»⁴⁶ увеличивает с 2020/21 учебного года количество президентских грантов для студентов, проявивших выдающиеся способности и показавших высокие достижения. Ранее Указом Президента РФ от 07.12.2015 № 607⁴⁷ учреждались 5 000 грантов для поддержки студентов бакалавриата и специалитета бюджетной очной формы обучения, а также программ подготовки специалистов среднего звена, проявивших выдающиеся способности. Настоящим Указом количество грантов увеличено до 6 500; кроме этого, дополнен список субъектов получателей гранта: теперь они предоставляются не только студентам очной, но и очно-заочной и заочной форм обучения.

Заключение / Conclusion

Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют, что большая часть изменений, которые затронули законодательство в научно-технической сфере за 2019 г., относится к подзаконным нормативным актам (указам Президента Российской Федерации, постановлениям и распоряжениям Правительства Российской Федерации, приказов министерств и ведомств), в соответствии с которыми конкретизируются нормы законов, вносятся изменения или дополняются уже существующие нормативные правовые акты с учетом принятых решений Президента РФ и Правительства РФ. Изменения носили как технический, так и концептуальный характер и преследовали цель совершенствования нормативного правового регулирования научно-технической и инновационной сферы.

Новых законов, регулирующих научно-техническую сферу, принято не было, в то же время немаловажную роль сыграло принятие нескольких документов стратегического характера. Так, в 2019 г. были утверждены:

- Программа популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности,
- государственная программа РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»,
- Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019–2027 гг.,
- Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.

⁴⁶ Указ Президента РФ от 18.11.2019 № 565 «О дополнительных мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁷ Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 (ред. от 18.11.2019) «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» // СПС «КонсультантПлюс».

Благодарности

Мониторинг подготовлен по результатам исследовательской работы в рамках государственного задания РИЭПП на 2020 г. № 075-01402-20-01 от 16.03.2020 (проект «Научно-методическое обеспечение механизма реализации регуляторной гильотины в сфере интеллектуальной собственности»).

Acknowledgements

The article was prepared based on the results of research work funded by the Ministry of Higher Education and Science of the Russian Federation as a part of a state assignment for the RIEPL for for 2020 No. 075-01402-20-01 of March 16, 2020 (project “Scientific and Methodological Support of the Regulatory Guillotine Implementation Mechanism in the Sphere of Intellectual Property”).

Дата поступления: 10.02.2020

Submitted: 10.02.2020

Информация об авторе

Дашкова Мария Олеговна, младший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>. В круг научных интересов входят исследования в области нормативного правового регулирования сферы науки, инноваций и интеллектуальной собственности, в т. ч. проблем реализации, совершенствования законодательства и практики его применения.

Information about the author

Maria O. Dashkova, Junior Research Associate, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL) (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>. Her scientific interests comprise research in the sphere of regulatory and legal control of the sphere of science, innovations and intellectual property, including the problems of implementation and improvement of laws and practices of their implementation.